

УДК 338.46; 339.1

ЦИФРОВИЗАЦИЯ РОЗНИЧНЫХ УСЛУГ: ТЕНДЕНЦИИ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ

Усова Н. В., Логинов М. П.

Уральский государственный экономический университет; Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Уральский институт управления, Екатеринбург, Российская Федерация
E-mail: nata-ekb-777@yandex.ru

Статья посвящена исследованию уровня цифровизации услуг розничной торговли и последующего определения приоритетных направлений развития в среднесрочной перспективе, способствующих повышению уровня цифровизации в сфере услуг розничной торговли. Результатами исследования являются выявление сложившихся тенденций цифровизации услуг розничной торговли и определение приоритетных направлений развития исследуемых услуг. Авторами сделан вывод относительно устойчивости развития цифровых услуг в розничной торговле ряда территорий. Высказаны суждения относительно перспективности развития цифровых услуг в розничной торговле, а также последующего их исследования.

Ключевые слова: поляризованность, цифровизация, цифровые услуги, розничные услуги, региональный аспект.

ВВЕДЕНИЕ

Национальная экономика подвержена влиянию множества факторов, влияющих на повышение ее конкурентоспособности и эффективности. Среди наиболее значимых выделяются продолжающееся санкционное давление и активное внедрение прорывных технологий, позволяющих усовершенствовать архитектуру производственного процесса как в материальной сфере, так и в сфере услуг. Происходит изменение самого процесса взаимодействия потребителя и производителя услуги, т. к. оно в процессе получения и потребления услуги переносится в цифровое пространство, а результат этого взаимодействия не всегда имеет материальную форму. К примеру, цифровые услуги в сфере розничной торговли не имеют как таковой материальной формы. Взаимодействие происходит на различных, в зависимости от выбора участников, платформах, а результат может быть как материальный (приобретение продуктов питания либо иных товаров потребительского назначения), так и не материальный (приобретение антивирусной программы, программного обеспечения).

Учитывая тот факт, что набирают популярность маркетплейсы, интернет-магазины, социальные сети и иные платформы для взаимодействия участников рынка, то важно учитывать и какой именно результат будет. К примеру, если рассматривать классифайды и агрегаторы, то здесь услуга больше носит именно информационный характер и результат здесь нематериален.

В качестве объекта исследования авторами выбраны цифровые услуги розничной торговли, что обусловлено значимостью данного вида торговли для всех групп населения, а также существенными темпами развития именно цифрового

сегмента, как в период пандемии COVID–19, так и в постпандемийный период времени.

Учитывая протяженность Российской Федерации и значимость развития цифрового сегмента для обеспечения конкурентоспособности национальной экономики, для авторов представляет интерес региональный аспект развития рынка цифровых услуг розничной торговли.

В ходе проведения исследования использована совокупность методов, а именно: анализ, группировка, сравнение, ранжирование. Использование данной совокупности методов позволило получить результаты, обладающие признаками новизны.

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ

Цифровые услуги, обладая определенной спецификой, набирают свою популярность в различных сферах деятельности. Отметим ключевые отличия, которые можно выделить при характеристике цифровых услуг.

Во–первых, ключевую роль играют не только доступ к цифровой инфраструктуре и программному обеспечению, но достаточный уровень цифровой и финансовой грамотности, а также знаний в области кибербезопасности как у поставщика, так и пользователя цифровых услуг.

Во–вторых, кастомизация цифровой услуги, достигаемая за счет учета индивидуальных особенностей конкретного потребителя, а также условий ее предоставления и потребления.

В–третьих, интерактивность экономических отношений, проявляющаяся в том, что потребитель может контролировать и влиять на процесс предоставления цифровой услуги и, тем самым, отличает ее от электронной или информационной услуги.

В–четвертых, нулевые предельные издержки при предоставлении/получении дополнительной единицы цифровой услуги, что достигается за счет алгоритмизации процесса.

И в–пятых, при формировании ценностного предложения учитывается поведение потребителя в цифровой среде. Если рассматривать обычные услуги, то они не подразумевают учет данного фактора.

Развитие цифровых технологий также трансформирует клиентский путь и, соответственно, клиентский опыт. Важным становится наличие не только доступа к цифровым платформам, но и логистических возможностей по доставке товаров, доверие и заинтересованность клиентов в предоставляемых цифровых услугах. В дальнейшем все это позволяет сформировать лояльность и приверженность потребителей к определенной торговой марке.

В целом, рынок цифровых услуг розничной торговли находится в состоянии перманентной трансформации, что выражается в появлении и последующей смене нестационарных объектов розничной торговли на стационарные. Появление сетевых операторов, приход зарубежных компаний на рынок, укрупнение отечественных участников рынка и последующая популяризация цифрового сегмента. Так, на современном этапе появились интернет–магазины, классифайды, агрегаторы,

маркетплейсы, мобильные приложения, а социальные сети и мессенджеры стали полноправными участниками рынка.

В последние годы одной из ключевых тенденций стала трансформация рыночной архитектуры, сопровождающаяся усилением позиций как всего цифрового сегмента, так и отдельных категорий его участников. Если в 2021–2022 годах основными каналами являлись маркетплейсы и сайты, то в 2023 году ситуация изменилась, что связано с появлением дополнительных каналов, к которым относятся социальные сети, мессенджеры и сайты объявлений [1].

Учитывая пока еще только формирующуюся парадигму исследования рынка цифровых услуг розничной торговли, а также нарастающую популярность услуг на данном рынке, обратимся к существующим трудам, посвященным цифровизации услуг розничной торговли.

В исследовании 2018 года А. В. Полянин с коллегами отметили ряд взаимосвязанных направлений цифровой трансформации предпринимательской деятельности, среди которых выделяются модернизация корпоративной культуры и технологий, что трансформирует сами бизнес–процессы; необходимость быть представленными на цифровых площадках, а также обеспечение значимыми нормами права и организационными механизмами для осуществления предпринимательской деятельности в цифровой среде [2].

Также отметим работу Т. А. Головиной, А. В. Полянина, И. Л. Авдеевой, в которой авторы отмечали, что в современных условиях значимость использования цифровых платформ выражается в ряде аспектов, среди которых модернизация отраслей, рост инновационной активности, конкурентоспособность и экономические показатели [3].

Как замечают Е. В. Токарь, Л. В. Соловьева и Д. А. Рогов, «за последние годы в России мы наблюдаем быстрое внедрение инновационных технологий, в том числе и цифровых, в деятельность торговых предприятий, это обусловлено природным потенциалом и гибкостью данной отрасли экономики. В результате этого происходит развитие электронной коммерции и рост онлайн–продаж» [4, С.45].

Наличие и значимость рисков в процессе осуществления купли–продажи в цифровом пространстве отмечается в исследовании С. К. Демченко, акцентируя внимание на таких аспектах, как асимметрия информации, необходимость выработки норм права, направленных на регулирование деятельности продавцов, как отечественных, так и зарубежных, а также приобретение криптовалют, отмывание денег через интернет–магазины и вопросы кибербезопасности [5].

Также привлекают внимание и труды И. Б. Стукаловой. Совместно с коллегами ею были исследованы экономическая природа торговли в условиях трансформационных процессов, а также факторы, оказывающие влияние на развитие торговли. Выдвигается гипотеза, что экономическая природа услуг торговли не претерпела изменений, хотя трансформационные процессы в институциональной структуре, организационных формах и технологическом аспекте услуг торговли, обусловленные цифровизацией экономики, привели к определенным изменениям [6].

В работе 2021 года применительно к электронной торговле автор определила ряд ее угроз и возможностей, которые необходимо учитывать при разработке мероприятий по ее развитию [7].

Как отмечает И. Б. Стукалова, «формирование маркетплейсов – это результат новых процессов в сфере обращения, носящих дуальный характер: с одной стороны, новое качество концентрации торгового капитала и ресурсов, с другой – новое качество интеграционных процессов» [8, с. 204].

О наличии существенных возможностей для качественного роста и дальнейшего развития сферы торговли писали Ю. Г. Кузменко, А. Б. Левина и И. Г. Матвеева. Авторы отмечали, что необходимо применять дифференцированный подход к стратегии развития различных сфер деятельности, а для качественного роста и дальнейшего развития сферы торговли имеются существенные возможности с учетом роста значения дистанционной торговли [9].

В заключении обзора трудов отметим, что Ю. Л. Александров, Н. Н. Терещенко и О. С. Демченко рассмотрели вопросы государственного регулирования потребительского рынка [10] и обосновали перспективность использования показателей розничной торговли в качестве индикаторов конъюнктуры национальной экономики [11].

Также представляет интерес исследование Романцовой П. С., Шахватовой С. А., Марковой Е. С., в котором авторы выделяют ряд тенденций развития маркетплейсов и отмечают, в частности, что рынок маркетплейсов уже сейчас является высококонкурентным [12].

Тарасова Е. Е., Матузенко Е. В. и Глазунова О. А., исследуя маркетплейсы, выделили ряд преимуществ (экономия на рекламе, большая целевая аудитория, обширная география продаж, доверие покупателей, повышение среднего чека и наличие ответственности за сделку) и недостатков (конкурирование по цене, невыгодные условия сотрудничества, изменение условий сотрудничества, отсутствие контроля и лояльной аудитории) [13].

Зарубежные авторы также исследуют различные аспекты рынка цифровых услуг розничной торговли. Так, вопросам повышения эффективности электронного бизнеса посвящено исследование А. Вагуа с коллегами [14]. В свою очередь, Gallino S. и Могено А. исследовали интеграцию онлайн и офлайн-каналов в розничной торговле [15]. Роль цифровой трансформации в секторе розничной торговли применительно к эффективности денежно-кредитной политики исследовали С. Glockner и Р. Piribauer [16]. В свою очередь, Kumar A., Gawande A. и Vrar V. провели оценку цифрового преимущества, которое розничные торговцы использовали для завоевания доли рынка и сохранения лидерства среди конкурентов и обосновали, что цифровизация обеспечивает конкурентное преимущество компании на рынке [17].

Таким образом, опираясь на результаты анализа научных трудов и наши исследовательские работы, отметим, что существующая теоретическая база пока только формируется и необходима дальнейшая проработка вопросов развития рынка цифровых услуг розничной торговли как теоретического, так и методического характера.

Далее перейдем к статистическим показателям развития рынка цифровых услуг розничной торговли.

Первым показателем, иллюстрирующим проникновение цифровых услуг розничной торговли, является доля цифровой торговли на рынке услуг розничной торговли.

Рисунок 1. Доля цифровой торговли на рынке услуг розничной торговли с 2018 по 2023 гг., % от всей розничной торговли

Составлено авторами по [18].

По данным рисунка 1, доля цифровой торговли на рынке услуг розничной торговли демонстрирует ежегодный прирост. Разумеется, рост цен, вызванный в том числе инфляцией, приводит к увеличению оборота розничной торговли. Существенный прирост по данному показателю, обусловленный пандемией и самоизоляцией, зафиксирован в 2020 году, а в 2021 году влияние данных факторов продолжилось. В свою очередь, замедление темпов роста наблюдалось в 2022 году, а рост, зафиксированный в 2023 году, обусловлен расширением видового состава участников рынка, предоставляющих цифровые услуги.

Далее рассмотрим, какие произошли изменения по таким показателям, как «число заказов» и «размер среднего чека» (рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика числа заказов и среднего чека

Составлено авторами по [18].

ЦИФРОВИЗАЦИЯ РОЗНИЧНЫХ УСЛУГ: ТЕНДЕНЦИИ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ...

По данным рисунка 2 видно увеличение числа заказов (+4935 млн. штук), что свидетельствует о популяризации цифровых услуг в розничной торговле. При этом размер среднего чека снижается (3080 рублей), что также говорит о массовизации данного вида услуг.

Далее проанализируем, как менялась первая десятка регионов–лидеров по проникновению цифровых услуг розничной торговли в соответствии с данными Ассоциации компаний интернет–торговли (таблица 1).

По данным таблицы 1 видно, что лидерами в течение всего периода времени с 2019 по 2023 гг. были Санкт–Петербург, Москва и Краснодарский край. Достаточно интересная ситуация сложилась в Московской области, которая, начиная с 2020 года, стала занимать лидирующие позиции в рейтинге.

Таблица 1

Десять регионов–лидеров по проникновению цифровых услуг розничной торговли

Место	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Санкт–Петербург (12 %)	Санкт–Петербург (16 %)	Москва (19,9 %)	Москва (19,4 %)	Москва (17 %)
2	Москва (11 %)	Москва (16 %)	Московская область (10,8 %)	Московская область (10,7 %)	Санкт–Петербург (16,48 %)
3	Краснодарский край (6 %)	Московская область (10 %)	Санкт–Петербург (7,2 %)	Санкт–Петербург (7 %)	Московская область (15,55 %)
4	Самарская область (6 %)	Краснодарский край (9 %)	Краснодарский край (4,4 %)	Краснодарский край (4,7 %)	Краснодарский край (14,38 %)
5	Красноярский край (6 %)	Самарская область (9 %)	Свердловская область (2,7 %)	Ростовская область (2,6 %)	Красноярский край (14,35 %)
6	Московская область (5 %)	Красноярский край (9 %)	Ростовская область (2,5 %)	Свердловская область (2,6 %)	Самарская область (13,46 %)
7	Ростовская область (5 %)	Ростовская область (8 %)	Нижегородская область (2,0 %)	Нижегородская область (2,1 %)	Нижегородская область (12,71 %)
8	Республика Татарстан (5 %)	Нижегородская область (8 %)	Самарская область (1,9 %)	Воронежская область (2,0 %)	Ростовская область (12,54 %)
9	Свердловская область (4 %)	Свердловская область (7 %)	Республика Татарстан (1,6 %)	Самарская область (2,0 %)	Свердловская область (11,6 %)
10	Нижегородская область (4 %)	Республика Татарстан (7 %)	Башкортостан (1,6 %)	Красноярский край (1,8 %)	Республика Татарстан (8,81 %)

Источник: составлено авторами по [19].

В целом, за анализируемый период регионы–лидеры по проникновению цифровых услуг розничной торговли имели следующие значения среднего рейтинга (таблица 2).

Таблица 2

Средний рейтинг регионов–лидеров по проникновению цифровых услуг розничной торговли за период с 2019 по 2023гг.

№ п/п	Регион-лидер	Средний рейтинг	Федеральный округ
1.	Москва	1,4	Центральный
2.	Санкт–Петербург	2	Северо-Западный
3.	Московская область	3,2	Центральный
4.	Краснодарский край	3,8	Южный
5.	Самарская область	5,2	Приволжский
6.	Красноярский край	5,2	Сибирский
7.	Ростовская область	6,6	Южный
8.	Республика Татарстан	7,4	Приволжский
9.	Свердловская область	7,6	Уральский
10.	Нижегородская область	7,8	Приволжский

Источник: составлено и рассчитано авторами с использованием [19].

Территории Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов не входят в число регионов–лидеров. Уральский, Сибирский и Северо-Западный федеральные округа также представлены достаточно фрагментарно. Данный факт свидетельствует о том, что необходимо более детально подходить к разработке отраслевых стратегических документов и реализации актуальных мероприятий на уровне федеральных округов, что будет способствовать снижению уровня поляризованности территорий.

Кроме того, необходимо отметить, что в условиях активного формирования новой архитектуры национальной экономики и усиления значимости цифрового сегмента все большую актуальность приобретает необходимость развития методического инструментария, в котором будут учитываться не только маркетплейсы и интернет–магазины как точки взаимодействия покупателя и продавца, но и будут рассматриваться социальные сети, мессенджеры, классифайды, а также уровень экосистемности национальной экономики.

ВЫВОДЫ

За последние несколько лет ключевыми трендами, по мнению авторов, стали совершенствование архитектуры и одновременно поляризованность по федеральным округам рынка цифровых услуг розничной торговли, рост заинтересованности участников рынка в формировании экосистем, что будет способствовать снижению издержек и росту числа точек взаимодействия с потенциальным потребителем, а также различные цифровые платформы.

В качестве приоритетных направлений развития цифровых услуг в розничной торговле авторы выделяют следующие.

Во-первых, изучить более подробно опыт регионов-лидеров по проникновению цифровых услуг розничной торговли за период с 2019 по 2023 гг. с целью выявления факторов, оказавших положительное влияние на развитие цифровых услуг в розничной торговле и определения возможности тиражирования данного опыта на иные регионы.

Во-вторых, целесообразно разработать отраслевые стратегические документы, направленные на нивелирование причин недостаточного по сравнению с другими территориями проникновения цифровых услуг розничной торговли. В частности, необходимо исследовать рынки Дальневосточного Северо-Кавказского, Уральского, Сибирского и Северо-Западного федеральных округов.

В-третьих, выявленная тенденция увеличения числа заказов и снижении размера среднего чека свидетельствует о нескольких процессах в предпринимательском секторе и поведении потребителей (рост клиентской базы за счет притока новых клиентов; изменение потребительского поведения и развитие архитектуры цифрового рынка; популяризации цифровых услуг розничной торговли). В связи с этим целесообразно усилить меры по повышению уровня финансовой и цифровой грамотности среди населения.

В-четвертых, совершенствование норм права с целью закрепления прав и обязанностей всех участников рынка розничной торговли.

Дальнейшие направления исследований авторы видят в развитии методического инструментария и теоретического базиса исследования цифровых услуг в розничной торговле.

Список литературы

1. Онлайн-продажи 2023: тренды и драйверы // Официальный сайт аналитической компании Data Insight [Электронный ресурс]. URL: https://datainsight.ru/sites/default/files/DI_Virin_inSales_OnlineSales2023_trends_drivers.pdf.
2. Полянин А. В., Головина Т. А., Вертакова Ю. В. Цифровая трансформация деятельности предпринимательских структур // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Экономика. Информатика. 2018. Т. 45. № 4. С. 636–645. DOI 10.18413/2411-3808-2018-45-4-632-641
3. Головина Т. А., Полянин А. В., Авдеева И. Л. Развитие цифровых платформ как фактор конкурентоспособности современных экономических систем // Вестник Пермского университета. Серия: Экономика. 2019. Т. 14. № 4. С. 551–564. DOI 10.17072/1994-9960-2019-4-551-564
4. Токарь Е. В., Соловьева Л. В., Рогов Д. А. Основные тренды и перспективы развития розничной торговли в эпоху цифровизации // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2023. № 1. С. 40–50. DOI 10.21295/2223-5639-2023-1-40-50
5. Демченко С. К. Риски электронной коммерции: источники и возможности снижения // Экономика и управление инновациями. 2021. № 4. С. 16–26. DOI 10.26730/2587-5574-2021-4-16-26
6. Развитие экономических систем в цифровой экономике: маркетинг, сфера услуг, логистика / Г. Л. Азоев, О. Н. Быкова, А. П. Гарнов [и др.]. М.: Русайнс, 2020. 262 с.
7. Стукалова И. Б. Перспективы развития электронной торговли: возможности и угрозы // Теоретическая и прикладная экономика. 2021. № 4. С. 29–40. DOI 10.25136/2409-8647.2021.4.36909
8. Стукалова И. Б. Маркетплейсы vs торговых центров: современные тренды и прогнозы // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. 2023. Т. 20, № 5. С. 195–207. DOI 10.21686/2413-2829-2023-195-207

9. Кузменко Ю. Г., Левина А. Б., Матвеева И. Г. Факторы, влияющие на развитие предпринимательской инициативы в розничной торговле и общественном питании // *Современные проблемы науки и образования*. 2014. № 3. С. 374.
10. Александров Ю. Л., Терещенко Н. Н. Состояние и развитие государственного регулирования потребительского рынка // *Экономика. Психология. Бизнес*. 2004. № 4. С. 16–33.
11. Александров Ю. Л., Демченко О. С. Показатели розничной торговли как опережающие индикаторы конъюнктуры экономики России // *Проблемы современной экономики*. 2014. № 2. С. 334–337.
12. Романцова П. С., Шахватова С. А., Маркова Е. С. Маркетплейсы как главный тренд электронной коммерции // *Инновационная экономика и право*. 2022. № 4. С. 80–87. DOI 10.53015/2782-263X_2022_4_80
13. Тарасова Е. Е., Матузенко Е. В., Глазунова О. А. Маркетплейсы как онлайн-платформы развития интернет-торговли в России // *Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права*. 2022. № 4. С. 100–112. DOI 10.21295/2223-5639-2022-4-100-112
14. Barua A., Konana P., Whinston A. B., Yin F. Driving e-business excellence // *MIT Sloan management review*. 2001. Vol. 43, № 1. P. 36–44.
15. Gallino S., Moreno A. Integration of online and offline channels in retail: the impact of sharing reliable inventory availability information // *Management science: journal of the Institute for operations research and the management sciences*. 2014. Vol. 60, № 6. P. 1434–1451. DOI 10.2139/ssrn.2149095
16. Glocker C., Piribauer P. Digitalization, retail trade and monetary policy // *Journal of International Money and Finance*. 2021, Vol. 112, Article 102340. DOI: 10.1016/j.jimonfin.2020.102340.
17. Kumar A., Gawand A., Brar V. Digitalization in the Retail Business: A Strategy to gain a Competitive Edge // *Asian Journal of Management*. 2023 Vol. 14. № 2. DOI: 10.52711/2321-5763.2023.00020
18. Маркетинговое исследование Интернет-торговля в России 2024 // *Официальный сайт аналитической компании Data Insight [Электронный ресурс]*. URL: https://datainsight.ru/eCommerce_2023.
19. Сводные аналитические данные // *Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) [Электронный ресурс]*. URL: <https://akit.ru/analytics/analyt-data>.

Статья поступила в редакцию 16.03.2026